

Сайт журнала: https://agrarianhistory.com/O_zhurnale

СПЕЦИФИКА ТЕХНОГЕННЫХ КАТАСТРОФ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА В РОССИИ

**Федянин Виталий Иванович¹, Квашнина Галина Анатольевна²,
Шуткин Александр Николаевич³**

¹Доктор технических наук, профессор, Воронежский государственный технический университет,
ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: fedyanin.50@mail.ru

²Кандидат технических наук, доцент, Воронежский государственный технический университет,
ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия

³Доктор технических наук, профессор, Воронежский государственный технический университет,
ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия

Аннотация

Сегодняшняя экономическая деятельность человека и ее влияние на окружающую среду значительно повысили вероятность возникновения кризисных ситуаций, обусловленных природными факторами. Под кризисной ситуацией понимается обстановка, сложившаяся в определенном регионе вследствие аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного бедствия или другого происшествия, которое уже привело или может привести к гибели людей, вреду здоровью граждан или окружающей природе, существенным материальным убыткам и нарушению привычного образа жизни. Таким образом, природная кризисная ситуация основывается на опасном природном явлении. Принято классифицировать природные критические ситуации на геофизические и геологические, метеорологические и гидрологические, гидрогеологические и морские гидрологические опасности, а также природные пожары. Само по себе наличие перечисленных природных явлений, на наш взгляд, еще не говорит о бедственном или ненормальном состоянии дел. Авторам статьи представляется важным при рассмотрении данной темы уделить внимание их ключевым характеристикам и факторам, оказывающим влияние на их развитие.

Ключевые слова: природа, земля, общество, человек, растения.

I. ВВЕДЕНИЕ

Россия, исторически славящаяся своими обширными территориями и обилием природных ресурсов, сталкивается с немалыми вызовами, обусловленными этими масштабами. Наша страна уязвима к различным природным угрозам. Наиболее опустошительными и опасными среди них выступают сейсмические колебания, продолжительные засухи, штормы, паводки, лесные возгорания, обвалы грунта и грязевые потоки, а также экстремально низкие температурные показатели.

Всякий раз, когда случаются крупные природные катаклизмы, мы стремимся понять их истоки. Ведь понимание глубинных причин необходимо для прогнозирования и смягчения негативных последствий. Любая катастрофа наносит экономике ущерб, исчисляемый сотнями миллиардов, но это несоизмеримо с потерей человеческих жизней.

Сегодняшняя экономическая деятельность человека и ее влияние на окружающую среду значительно повысили вероятность возникновения кризисных ситуаций, обусловленных природными факторами. Под кризисной ситуацией понимается обстановка, сложившаяся в определенном регионе вследствие аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного бедствия или другого происшествия, которое уже привело или может привести к гибели людей, вреду здоровью граждан или окружающей природе, существенным материальным убыткам и нарушению привычного образа жизни. Таким образом, природная кризисная ситуация основывается на опасном природном явлении. Принято классифицировать природные критические ситуации на геофизические и геологические, метеорологические и гидрологические, гидрогеологические и морские гидрологические опасности, а также природные пожары. Само по себе наличие перечисленных природных явлений, еще не говорит о бедственном или ненормальном состоянии дел.

Крайне важно не упустить время. Современные медиа, включая печать, теле- и радиовещание, а также онлайн-ресурсы, содержат множество взаимоисключающих научных концепций относительно глобальных климатических изменений – как в сторону повышения, так и понижения температуры. Значительные научные силы брошены на изучение климата и атмосферных явлений. Однако, несмотря на это, консенсус до сих пор не достигнут, хотя он необходим для понимания происходящих климатических изменений.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Даже с учетом различных точек зрения ученых, наибольшую опасность представляет собой вероятность повсеместного возрастания неустойчивости погодных условий и климата. Необходим анализ изменений сезонности и их последствий. В качестве примера можно привести неожиданные заморозки в июне 2008 года в некоторых частях Саратовской области. Сама по себе температура -8 градусов Цельсия не является чем-то экстраординарным, но критически важен момент ее наступления. В летний период такая погода оказалась катастрофичной, нанеся ущерб как частным хозяйствам, так и крупным агропромышленным комплексам. Естественным следствием этого стал рост цен на продовольствие и, как следствие, ухудшение уровня жизни населения. Эта взаимосвязь не подлежит сомнению и вполне очевидна.

Во-вторых, острота проблемы обусловлена ее длительностью и размахом последствий, хотя здесь рассматривается несколько иной аспект. Ввиду своей непредсказуемости, экстремальные ситуации требуют особого внимания. Тем не менее, система защиты населения и территорий не всегда готова к длительным периодам работы в таких условиях, и причины этого не всегда ясны. И, как всегда, возникают вопросы: кто виноват и что нужно делать?

На наш взгляд, аномальная жара 2010 года – это яркий пример затянувшейся климатической аномалии последних лет. Практически на всей территории страны, за исключением некоторых регионов Западной Сибири и северного Урала, наблюдались беспрецедентные погодные явления. По информации Росгидромета, аналогичные температурные отклонения не были зафиксированы в России за весь период метеорологических наблюдений. Около двух месяцев, начиная с середины июня, европейская часть страны страдала от аномальной жары. СМИ постоянно сообщали о новых температурных рекордах, хотя достоверность некоторых данных вызывала сомнения. Так, например, в Поволжье температура поднималась до 48 градусов, а в некоторых районах Саратовской области около полугода не было осадков.

Население приспособлялось к сложившимся обстоятельствам как могло, а о хорошем урожае можно было только мечтать. В ряде регионов из-за засухи был введен режим чрезвычайной ситуации. Но возможно ли было предотвратить катастрофу, когда исправить ситуацию уже невозможно? Прогнозы синоптиков также оказались неверными.

Первичные подсчеты ущерба от засушливого периода колебались в рамках 30-50%, но впоследствии выяснилось, что реальная ситуация гораздо критичнее. Действительные потери зерновых культур и многолетних насаждений, используемых для приготовления сенажа и корма, составили от 40 до 90%. Такая необычная обстановка была обусловлена продолжительным антициклоном, аномально долго удерживавшимся над регионами. Выдвигались и альтернативные гипотезы, например, применение климатического оружия или высвобождение подземного водорода, однако они не нашли научного подтверждения. Если в отношении аномальной жары возможности государства были относительно ограничены, то в деле предотвращения распространения огня Министерство по чрезвычайным ситуациям сыграло решающую роль.

В середине июля 2010 года, когда количество очагов возгорания превысило показатели аналогичного периода предыдущего года на 2%, на встрече в МЧС России было объявлено о контролируемости ситуации и отсутствии опасности для населенных пунктов. Тем не менее, эти заверения оказались далекими от правды. Уже через полторы недели огонь поглотил значительное количество деревень и поселков в Нижегородской, Воронежской и Волгоградской областях. Наиболее вероятными факторами были признаны засушливая погода и человеческая небрежность. Но если обратиться к реалиям, то на местах до последнего момента предоставлялись искаженные данные об истинных масштабах трагедии, и эта попытка местных властей решить проблему в одиночку привела к серьезным последствиям. В итоге, МЧС публиковало заниженную информацию, Рослесхоз оперировал цифрами, превышающими их в два раза, а волонтеры, работавшие непосредственно в зоне бедствия, сообщали о цифрах, отличающихся на порядки. Каковы причины подобной несогласованности? Вероятно, убытки от пожаров кажутся незначительными в сравнении с личной выгодой отдельных должностных лиц. К сожалению, это является частью человеческой природы.

Халатность местных администраций в отношении своих обязанностей и безразличие к потребностям жителей вполне объяснимо привели к учащению чрезвычайных происшествий. Многие стихийные бедствия, например, паводки, вполне было возможно заранее предвидеть, и тогда они не приобретали бы характер неожиданных и трудноуправляемых событий, если бы им уделялось необходимое внимание. Несмотря на регулярность и ожидаемость, весенние разливы рек очень часто приносили нежелательные последствия. Несмотря на наличие разработанных планов и стратегий по смягчению негативного воздействия наводнений, которые утверждаются органами исполнительной власти, ситуация была прежней. Детальный анализ конкретных прецедентов важен для понимания потенциальных опасностей, вызванных природными катаклизмами.

Человеческий фактор сохраняет свою значимость в возникновении чрезвычайных обстоятельств, особенно в случае техногенных катастроф.

Спровоцированные деятельностью человека происшествия, нарушающие привычный уклад жизни и определяемые как техногенные чрезвычайные ситуации, представляют собой значительную угрозу, зачастую приводящую к более серьезным последствиям, чем стихийные бедствия. Подобные события несут опасность для жизни и самочувствия населения, наносят урон имуществу и природе.

Эти техногенные ЧС подразделяются на аварии, отличающиеся материальным ущербом, и катастрофы, приводящие к гибели людей. Помимо этого, классификация основывается на месте возникновения инцидента и типах оказываемого негативного воздействия.

К несчастью, в последнее время техногенные аварии и катастрофы вошли в обыденность, вызывая все меньше беспокойства. Однако за этими трагедиями стоят сотни разрушенных жизней. В чем заключаются причины этой проблемы? Устаревшее техническое оснащение, доставшееся России в наследство от Советского Союза, создает риск новых трагедий. Оборудование, безотказно работавшее десятилетия назад, нуждается в обновлении.

С течением времени степень надежности любого оборудования, будь то производственные станки или транспортные средства, неизбежно снижается. Значительное влияние оказывает также недостаточная компетентность работников. На ответственных участках нередко трудятся опытные, но возрастные сотрудники, которым трудно адаптироваться к новым технологиям. В то же время, отмечается слабая подготовка молодых кадров, дефицит знаний, полученных в образовательных учреждениях. При этом сложность современных производств постоянно возрастает, требуя внедрения передовых решений. И вновь, мы возвращаемся к ситуации на конкретных предприятиях: недостаточно просто внедрить самое современное оборудование или создать инновационный центр, необходимо уметь извлекать из этого пользу и минимизировать недостатки, что, к сожалению, не всегда удается реализовать.

Опасные техногенные инциденты часто происходят из-за просчетов при разработке проектной документации для зданий и инфраструктуры, усугубленных низким качеством строительных работ или отклонениями от утвержденного плана. Масштабные коррупционные действия часто подливают масла в огонь этим проблемам. По этой причине, организация Олимпиады в Сочи в 2014 году сопровождалась некоторыми опасениями. Огромные масштабы строительных работ и существенные финансовые вложения провоцировали вопросы о долговечности зданий, возведенных в столь сжатые сроки. Не постигнет ли их участь новых, красивых, но быстро построенных домов для погорельцев 2010 года, чья конструкция оказалась хрупкой и ненадежной. Антропогенные катастрофы происходили главным образом из-за постоянных отклонений от технологических и производственных регламентов персоналом, а также из-за небрежности или злоупотребления властью со стороны управленческого звена. В совокупности с природными стихийными бедствиями, эти факторы обуславливали возникновение трагических последствий.

В числе наиболее масштабных техногенных катастроф в современной истории Российской Федерации выделяются инциденты в шахтах и на электрогенерирующих предприятиях, авиационные и морские аварии, пожары и разрушения сооружений, а также гидродинамические катастрофы. По статистическим сведениям, начиная с конца XX и до начала XXI столетия в России ежегодно регистрировалось около 280 чрезвычайных ситуаций, спровоцированных опасными природными процессами, и до 800 чрезвычайных ситуаций техногенного происхождения. Трагические события развернулись в мае 2010 года на шахте "Распадская", где взрывы метана, следовавшие один за другим, стали причиной гибели 91 шахтера. Несмотря на неоднократные предупреждения, поступавшие от Ростехнадзора и указывавшие на технические недочеты, руководство шахты оставило их без внимания. Мотивы такого решения до сих пор не установлены. Еще одна серьезная катастрофа произошла на Саяно-Шушенской ГЭС, считающейся одним из крупнейших и мощнейших энергетических объектов в России. Предполагалось, что работы по восстановлению этой гидроэлектростанции на реке Енисей продлятся в течение нескольких лет и завершатся не скоро. В результате этой трагедии жизни лишились 75 человек. Согласно анализу, в обозримом будущем Российская Федерация может столкнуться с рядом потенциальных угроз. Энергетическая инфраструктура подвержена риску нарушения стабильности из-за резких изменений температуры, избыточной нагрузки на электросети и системы трубопроводов, а также вследствие падения деревьев, что особенно остро стоит для некоторых территориальных образований. В ряде местностей возрастает угроза возникновения гололедицы и затоплений. В теплое время года возрастает вероятность обильных дождей. В некоторых районах ожидается увеличение сейсмической активности. По мнению экспертов, вероятность схода грязевых потоков, снежных обвалов и оползней несколько возросла в сравнении с предыдущими историческими периодами. Вместе с тем, прогнозируется определенное улучшение ситуации с пожарами и возможное небольшое уменьшение общего числа возгораний. Однако, нагрузка на работников Министерства чрезвычайных ситуаций вряд ли снизится, так как их преданная работа остается важнейшим элементом эффективного функционирования единой государственной системы, созданной для предупреждения и устранения кризисных ситуаций на территории Российской Федерации. В августе и сентябре 2010 года группы гражданских активистов, некоммерческие организации и политические объединения выступили инициаторами создания Общественного комитета.

Толчком к этому послужила масштабная огненная стихия – лесные и торфяные пожары, охватившие российскую территорию летом 2010 года, и их трагические последствия: человеческие жертвы, разрушенные населенные пункты и затянувшаяся пелена дыма над значительной частью Европейской России.

В процессе работы комитет осуществил анализ официальных сведений и документации, предоставленной Администрацией Президента РФ, различными министерствами и ведомствами, включая Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) и Министерство природных ресурсов, а также информации, полученной от экологической организации "Гринпис России". Согласно информации, опубликованной МЧС, с начала пожароопасного периода и до 7 сентября 2010 года на территории РФ было зафиксировано 30 376 очагов природных возгораний, затронувших суммарную площадь в 1,25 млн га, из которых 1 162 очага приходились на торфяные пожары, распространившиеся на 2 092 га. Данные Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) указывали, что площадь лесных пожаров достигла приблизительно 1,5 млн га. В период с конца июля до середины августа в стране ежедневно возникало до 400 пожаров, преимущественно в европейской части.

По данным Института космических исследований РАН, полученным с помощью приборов MODIS на спутниках Terra и Aqua, к 18 августа 2010 года огнем было пройдено 5,8 млн га российской территории. Институт леса им. Сукачева СО РАН, используя данные приборов AVHRR со спутников NOAA, оценил данную площадь примерно в 5,9 млн га. Более половины общей площади пожаров приходилось на лесные массивы. Всемирный центр мониторинга пожаров (Global Fire Monitoring Center) констатировал, что территория, пострадавшая от пожаров в России с начала 2010 года до середины августа, составила не менее 10-12 млн га. В то же время, по сведениям Рослесхоза и МЧС, за этот же период пожары охватили менее 1 млн га. Столь значительное расхождение в оценках ставит под вопрос достоверность применяемых МЧС и Рослесхозом методик определения масштаба пожаров, либо может свидетельствовать о возможном преднамеренном искажении сведений. В любом случае, официальные данные существенно недооценивают реальные масштабы бедствия и, как следствие, его последствия.

**Количество пожаров
за период с 2001 по 2011 гг. (ед.)**

Гибель людей при пожарах в России

Для всестороннего анализа рассматриваемого вопроса важно принимать во внимание существующие юридические положения, регламентирующие основы государственного регулирования в области защиты населения от опасностей, вызванных природными катастрофами и техногенными происшествиями. Продуктивное действие системы прогнозирования и ликвидации результатов кризисных обстоятельств невозможно без надежной законодательной базы. Государство подчеркивает значимость дальнейшего развития нормативно-правового обеспечения в этой сфере.

Федеральный закон № 68-ФЗ, принятый 21 декабря 1994 года ("О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" с изменениями от 11 февраля 2013 года), является основополагающим законодательным актом, который определяет структуру и правовые рамки защиты граждан России от бедствий, вызванных природными катаклизмами или техногенными авариями. Этот закон регламентирует взаимодействие между федеральными ведомствами, правительствами субъектов РФ, местными администрациями, предприятиями различных организационно-правовых форм и гражданами в сфере защиты от чрезвычайных происшествий. Действующая структура управления в указанной области базируется на общепринятых мировых нормах и реализуется посредством Федерального закона, дополнительных федеральных законов и подзаконных актов, выпущенных в Российской Федерации, а также регионального законодательства и нормативных документов. Органы местного самоуправления наделены правом издавать собственные регламентирующие акты, определяющие порядок защиты населения и территорий от внештатных ситуаций. Ключевыми целями упомянутого Федерального закона и разработанных на его базе нормативных документов являются: предотвращение возникновения и эскалации кризисных положений; минимизация негативных последствий и снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций; оперативное реагирование на последствия чрезвычайных обстоятельств и их ликвидация; четкое разграничение компетенций и ответственности между федеральными, региональными и муниципальными органами власти, а также учреждениями, осуществляющими деятельность по охране людей и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Несмотря на то, что провозглашенная цель заключается в предупреждении критических ситуаций путем анализа обстановки, следует признать, что эта задача не всегда реализуется в полной мере. Этот аспект неоднократно поднимался. Единство целей не всегда прослеживается в элементах системы управления. Нередко местные власти, которые лучше всего знают о потребностях граждан, игнорируют предписания федерального законодательства. Это представляет собой серьезную проблему, поскольку принцип законности подразумевает единообразное применение законов ко всем, что, к сожалению, не всегда наблюдается. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) реализует особые программы, направленные на снижение вероятности катастроф и оперативное информирование общественности. Высокая значимость превентивных мер – ключевой элемент в обеспечении защиты людей и территорий от опасностей, вызванных кризисными ситуациями. Однако, анализ текущего положения дел порождает вопросы о действенности и масштабе реализуемых предварительных мероприятий. В России система руководства, начиная с главы государства и заканчивая местными органами власти, обладает строго установленными правами и обязанностями в области обеспечения безопасности граждан и территорий при возникновении чрезвычайных ситуаций. Однако многие эксперты сходятся во мнении, что распределение обязанностей и зон ответственности в действующей правовой системе не является оптимальным и требует доработки. Данное утверждение представляется вполне обоснованным. Действующие законы акцентируют внимание на правах и обязанностях граждан в контексте защиты от бедствий, а также на оказании социальной поддержки лицам, пострадавшим от этих событий, что соответствует основным принципам, закрепленным в Конституции Российской Федерации 1993 года.

Главным регулирующим документом, определяющим алгоритм действий при угрозе или наступлении бедствий, выступает Федеральный конституционный закон № 3-ФКЗ "О чрезвычайном положении", утвержденный 30 мая 2001 года.

Этот законодательный акт регламентирует процедуру введения и основные принципы функционирования режима чрезвычайного положения как в масштабах всей страны, так и в отдельных её областях, включая ситуации, спровоцированные техногенными катастрофами или природными катаклизмами, повлекшими за собой гибель людей и нанесение вреда их здоровью, экологическое неблагополучие, существенные материальные убытки и нарушение нормального уклада жизни, требующие проведения широкомасштабных аварийно-спасательных мероприятий. В законе детально прописана деятельность сил и средств, привлекаемых к устранению последствий чрезвычайного события, гарантируется защита от дискриминационных действий, определяются механизмы управления территорией, на которой введен режим чрезвычайного положения. Этот законодательный акт также регулирует взаимодействие с международными организациями во время чрезвычайных ситуаций. В седьмом разделе прописаны нормы уведомления таких структур, как ООН и Совет Европы, а также сопредельных стран о введении чрезвычайного положения в России. Значимым нормативным документом здесь выступает Постановление Правительства РФ № 304, датированное 21 мая 2007 года, – "О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (с изменениями от 17 мая 2011 года). Этот документ, созданный на основе Федерального закона о защите населения и территорий от ЧС, определяет уровни опасности при возникновении экстренных событий. В зависимости от числа пострадавших, географического охвата угрозы и объема причиненного вреда, Постановление закрепляет различные уровни ЧС: начиная от регионального и заканчивая федеральным. Указанная систематизация применяется с целью определения масштаба и наполнения действий, ориентированных на предупреждение и устранение различных видов опасных инцидентов, а также для составления соответствующих планов оперативного реагирования. Предыдущее Постановление Правительства РФ № 1094 от 13 сентября 1996 года, носившее похожее название, применяло другую классификацию, включавшую местные, территориальные и региональные ЧС. Трагические события в Крымске летом 2012 года послужили толчком к пересмотру нормативной базы в области защиты населения от бедствий. В ноябре того же года был издан Указ Президента РФ № 1522 от 13.11.2012, положивший начало формированию единой общегосударственной сети оперативного информирования граждан о надвигающихся или случившихся ЧС.

Согласно этому Указу, Правительству РФ было поручено к началу 2014 года внедрить комплексную общегосударственную систему предупреждения, а также модернизировать существующие комплексы, действуя в тесном сотрудничестве с региональными властями. Однако, детализация конкретных направлений совершенствования системы осталась неполной.

Анализ действующего российского законодательства в данной сфере обнаруживает ряд слабых мест. Основные проблемы регулирования заключаются в недостаточно серьезной ответственности за совершаемые нарушения, слабом развитии инструментов, предназначенных для смягчения отрицательных последствий ЧС, отсутствии четких норм, регулирующих предотвращение крупных катастроф, и, как уже упоминалось, в не вполне ясном распределении полномочий и сфер ответственности между различными ведомствами, отвечающими за предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций. Вместе с тем, наблюдается позитивная тенденция в развитии научных и организационно-правовых подходов к борьбе со стихийными бедствиями. Низкая эффективность действующей системы оповещения не подлежит сомнению. Почему гражданам, отказавшимся эвакуироваться из зоны потенциального затопления, предлагали материальную компенсацию в обмен на подписание документа, подтверждающего их осведомленность об угрозе? После трагедии правительство Краснодарского края выделило более 700 миллионов рублей на создание современной системы заблаговременного предупреждения о грядущих стихийных бедствиях. Однако, в ночь наводнения, когда уровень воды поднялся до семи метров, ни один из датчиков не сработал. Были ли эти датчики вообще установлены должным образом? Несмотря на заявления об использовании бегущей строки для передачи предупреждений, в жилых домах было отключено электроснабжение. Отдельным вопросом является рассылка SMS-сообщений. Но данный способ представляется чересчур затратным, особенно для сельской местности, чтобы быть основным методом оповещения.

После трагедии в Крымске были установлены автоматизированные гидрологические станции, использующие солнечную энергию для обеспечения бесперебойной работы. Заголовки СМИ, например, «На МЧС надейся, но сам будь бдителен», довольно точно отражают реальность: население остается практически без защиты перед лицом стихийных бедствий. Обеспечение медицинской помощи в экстренных обстоятельствах остается острой проблемой, заслуживающей особого внимания. Нынешняя структура, зачастую сложная и фрагментированная, имеет ряд значительных изъянов. Отсутствие централизованного управляющего звена, отвечающего за этапы классификации, транспортировки, терапии и восстановления травмированных, представляет собой серьезный пробел. Во время чрезвычайных ситуаций медицинские организации в различных областях часто сталкиваются с чрезмерной загруженностью. Данный вопрос неоднократно обсуждался на самом высоком уровне. С целью оптимизации специализированной медицинской поддержки в экстренных обстоятельствах в структуре Федерального медико-биологического агентства была сформирована интегрированная многоступенчатая модель. Не стоит забывать о значимой роли добровольческого движения. Вопреки распространенным мнениям о безразличии и угасании патриотизма среди молодежи, именно молодые люди, независимо от расстояния, стремятся поддержать пострадавших. Зачастую профессиональные спасатели, что вполне закономерно, ориентированы в первую очередь на количество спасенных, тогда как оказание психологической поддержки часто ложится на плечи волонтеров. Специалисты в области психологии утверждают, что эффективная подготовка человека к переживанию кризисных ситуаций и их преодолению невозможна без предварительного анализа его индивидуальных реакций на стресс.

В этом утверждении есть здравый смысл. Вместе с тем, реальность такова, что, как демонстрирует трагедия в Крымске, население зачастую больше склонно доверять своим чувствам и интуиции, полагаясь на неравнодушных добровольцев, нежели на квалифицированных специалистов-психологов из МЧС.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В конечном итоге следует признать, что в России задача обеспечения безопасности населения и территорий от природных катаклизмов усложняется из-за излишней бюрократии и не всегда приводит к желаемым итогам. Непредсказуемый характер стихийных бедствий, их внезапность и нехватка точной информации, а также специфика восприятия подобных ситуаций, акцентируют важность проведения всестороннего анализа природных рисков и создания эффективных способов их минимизации, что, безусловно, заслуживает особого внимания. Однако, по нашему мнению, ключевым моментом является укрепление веры граждан в то, что государство окажет необходимую поддержку и гарантирует их спасение в случае природной катастрофы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Анненков В.И. Россия и ядерный мир: аспекты национальной безопасности. М., 2004. 287 с.
- Арнольд В.И. Теория катастроф. 5-е изд. М.: Едиториал УССР, 2009. 136 с.
- Балаганский И.А. Природные и техногенные катастрофы: учебное пособие. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2003. 97 с.
- Быков А.А. Проблемы анализа безопасности человека, общества и природы. М.: Наука, 1995. 245 с.
- Возжеников А.В. Национальная безопасность России: Методология комплексного исследования и политика обеспечения. М.: Изд-во РАГС, 2002. 423 с.
- Давлетбаев Р.И. Последняя смена. Чернобыль. Десять лет спустя. Неизбежность или случайность? М.: Энергоатомиздат, 1995. 166 с.
- Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. М., 1991. 332 с.
- Капица С.П. Синергетика и прогнозы будущего. М.: Наука, 1997. 215 с.
- Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М.: ГУ ВШЭ, 2000. 608 с.
- Коростелев Д.В. Безопасность личности в условиях глобализации: проблемы и пути решения: дис. канд. политических наук. Москва, 2008. 140 с.
- Маслов Н.А. Техногенная цивилизация в системе преемственных форм философской рефлексии. Йошкар-Ола: МарГУ, 2003. 320 с.
- Мозговая А.В. Технологический риск компонент окружающей социальной среды: восприятие и отражение в субкультуре территориальной общности. Риск в социальном пространстве. 2001. Номер 10. С. 159-180.
- Олейников Ю.В. Ноосферный проект социоприродной эволюции. М.: Прогресс, 1999. 173 с.
- Порфирьев Б.Н. Риск и безопасность: определение понятий. М.: Ин-т социологии РАН, 2001. 72 с.
- Сухарев А.И. Социология гармонизации общественных отношений: сб. научных статей. Саранск, Изд-во Мордовского университета, 1997. 166 с.
- Урсул А.Д. Перспективы эволюции государства в модели устойчивого развития. Общественные науки и современность. 1996. Номер 2. С.135-137.
- Шойгу С.К. Катастрофы и государство. М.: Энергоатомиздат, 1997. 173 с.

SPECIFICITY OF MAN-MADE AND NATURAL DISASTERS IN RUSSIA

**Fedyanin, Vitaly Ivanovich¹, Kvashnina, Galina Anatolyevna²,
Shutkin, Alexander Nikolaevich³**

¹Doctor of Technical Sciences, Professor, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: fedyanin.50@mail.ru

²Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia

³Doctor of Technical Sciences, Professor, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia

Abstract

Today's human economic activity and its impact on the environment have significantly increased the likelihood of crisis situations caused by natural factors. A crisis situation is defined as a situation that develops in a given region as a result of an accident, hazardous natural phenomenon, catastrophe, natural disaster, or other incident that has already resulted in, or may result in, loss of life, harm to the health of citizens or the environment, significant material losses, and disruption to normal life. Thus, a natural crisis situation is based on a hazardous natural phenomenon. Natural emergencies are commonly classified as geophysical and geological, meteorological and hydrological, hydrogeological and marine hydrological hazards, and wildfires. The mere presence of these natural phenomena, in our opinion, does not necessarily indicate a disastrous or abnormal state of affairs. The authors of this article believe it is important, when examining this topic, to focus on their key characteristics and the factors influencing their development.

Keywords: nature, earth, society, humans, plants.

REFERENCE LIST

- Annenkov V.I. Rossiya i yadernyj mir: aspekty nacional'noj bezopasnosti. M., 2004. 287 s.
- Arnol'd V.I. Teoriya katastrof. 5-e izd. M.: Editorial USSR, 2009. 136 s.
- Balaganskij I.A. Prirodnye i tekhnogennye katastrofy: uchebnoe posobie. Novosibirsk: Izd-vo NGTU, 2003. 97 s.
- Bykov A.A. Problemy analiza bezopasnosti cheloveka, obshchestva i prirody. M.: Nauka, 1995. 245 s.
- Vozzhenikov A.B. Nacional'naya bezopasnost' Rossii: Metodologiya kompleksnogo issledovaniya i politika obespecheniya. M.: Izd-vo RAGS, 2002. 423 s.
- Davletbaev R.I. Poslednyaya smena. CHernobyl'. Desyat' let spustya. Neizbezhnost' ili sluchajnost'? M.: Energoatomizdat, 1995. 166 s.
- Dyurkgejm E. O razdelenii obshchestvennogo truda. Metod sociologii. M., 1991. 332 s.
- Kapica S.P. Sinergetika i prognozy budushchego. M.: Nauka, 1997. 215 s.

Kastel's M. Informacionnaya epoha: ekonomika, obshchestvo i kul'tura. M.: GU VSHE, 2000. 608 s.

Korostelev D.V. Bezopasnost' lichnosti v usloviyah globalizacii: problemy i puti resheniya: dis. kand. politicheskikh nauk. Moskva, 2008. 140 s.

Maslov H.A. Tekhnogennaya civilizaciya v sisteme preemstvennyh form filosofskoj refleksii. Joshkar-Ola: MarGU, 2003. 320 s.

Mozgovaya A.B. Tekhnologicheskij risk komponent okruzhayushchej social'noj sredy: vospriyatie i otrazhenie v subkul'ture territorial'noj obshchnosti. Risk v social'nom prostranstve. 2001. Nomer 10. S. 159-180.

Olejniov YU.V. Noosfernyj proekt socioprirodnoj evolyucii. M.: Progress, 1999. 173 s.

Porfir'ev B.N. Risk i bezopasnost': opredelenie ponyatij. M.: In-t sociologii RAN, 2001. 72 s.

Suharev A.I. Sociologiya garmonizacii obshchestvennyh otnoshenij: sb. nauchnyh statej. Saransk, Izd-vo Mordovskogo universiteta, 1997. 166 s.

Ursul A.D. Perspektivy evolyucii gosudarstva v modeli ustojchivogo razvitiya. Obshchestvennye nauki i sovremennost'. 1996. Nomer 2. S.135-137.

Shojgu S.K. Katastrofy i gosudarstvo. M.: Energoatomizdat, 1997. 173 s.